

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры методики физической культуры

Ирматов Шавкат Анварович

студент Кокандского государственного педагогического института

Иброхимов Дилшодбек Зокиржон угли

Аннотация. В статье рассматриваются физические качества как основу двигательных возможностей волейболистов, на физическое самосовершенствование и здоровый образ жизни, расширения возможностей развития физической активности в соответствии с потребностями учащихся.

Ключевые слова: волейболистов, формирование, двигательная качеств, здоровый образ жизни, физкультурное образование, этапы.

Прыгучесть является комплексным качеством двигательной деятельности, в основе которого лежит сочетание силы и быстроты мышечных сокращений ног при сохранении оптимальной амплитуды движений. При выполнении прыжка работа мышц ног совершается в скоростно-силовом режиме. И чем больше сила мышц ног и быстрота их сокращения, тем выше прыжок.

Исследователь отмечал, что количество прыжков и способы их выполнения на тренировке не всегда соответствуют игровой обстановке и не обеспечивают должного развития и совершенствования прыгучести.

Примечательно, что волейболистки, выполняя нападающий удар и блокирование, не совершают прыжок на присущую и максимальную высоту при блоке высота прыжков в среднем ниже на 9,35 см, а при нападающем ударе – на 11,71 см. Это явление объясняется выработкой у волейболисток

так называемого «барьера сетки», то есть образованием у них условного рефлекса в результате неизменной высоты сетки.

Не является секретом тот факт, что увеличение высот прыжка волейболистов зависит от правильного использования средств и методов физической подготовки. Вместе с тем тренерам полезно знать, что правильно организованный учебно-тренировочный процесс будет положительно влиять на развитие прыгучести. Однако рост показателей прыжка не будет постоянным.

Согласно данным научных исследований, прыгучесть развивается ступенчато. В тренировочном процессе вначале отмечается быстрый рост прыгучести (1–3 занятия), затем идет длительный период медленного нарастания показателя, в котором временами могут наблюдаться случаи понижения прыгучести, вслед за тем наступает новый кратковременный резкий рост показателей прыжка и новый длительный период замедленного развития.

Тренерам по волейболу полезно знать, что развитие прыгучести имеет ступенчатый характер и в возрастном плане. Больше всего прыжок увеличивается у 14-летних (в среднем на 3,9 см) и у 16-летних спортсменов (на 4,57 см). У 15-летних волейболистов высота прыжка в среднем не только не повышается, но даже может понижаться. Наиболее высокие результаты прыгучести отмечаются у спортсменов-мужчин к 23 годам, а у женщин – к 17–18 годам.

На высоту прыжка влияют, как указывалось, не только сила мышц разгибателей ног, туловища и скорость их сокращения, но и скорость разбега перед отталкиванием, постановка стоп на опору, угол сгибания ног в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах, активный мах руками и рост волейболистов.

Сокращение мышц во время отталкивания при прыжках носит «взрывной» характер, то есть при толчке имеет место резко выраженная

концентрация усилий в пространстве и во времени. При этом у тренированных спортсменов во время прыжка наблюдается синергизм между мышцами-антагонистами бедра – голени. Это значит, что при сокращении мышц-разгибателей бедра мышцы-сгибатели его не напряжены, у новичков же мышцы-антагонисты остаются не полностью расслабленными, что как раз и является тормозом для совершения высокого прыжка. Из сказанного следует, что добиться высокого прыжка можно при условии согласованной работы мышц-сгибателей и разгибателей.

Когда одни сокращаются (напрягаются), то другие полностью расслаблены. Углы сгибания ног у волейболистов, обладающих высокой прыгучестью, небольшие. Спортсмен выполняет относительно небольшой присед, но при этом развивает большую мощность при отталкивании. Важно также сохранять высокий уровень усилия вплоть до конца отталкивания.

Волейболист при разбеге перед прыжком ускоряется. Некоторые специалисты считают, что для обеспечения при толчке максимального и одинакового использования действия обеих ног последний шаг выполняется левой ногой (левша – правой). У волейболистов высокого роста, как правило, высота прыжка ниже, чем у игроков среднего роста как при выполнении нападающего удара (в среднем на 7,36 см), так и при блокировании (в среднем на 4,92 см). Это объясняется тем, что игроки высокого роста уступают игрокам среднего роста в скоростно-силовой и особенно в силовой подготовке мышц-разгибателей коленных суставов.

Этот факт полезно учитывать при подборе средств в работе с волейболистами высокого роста. Для развития и совершенствования прыгучести используются следующие методы. Метод непредельных усилий (30–50% от максимальных). Спортсмен определяет для себя оптимальный вес отягощения при выполнении, например, приседания. Практически это выглядит так.

Волейболист из положения седа может вставить со штангой весом 100 кг на плечах. Допустим, что это его максимальный результат. Для использования метода неопредельных усилий оптимальный вес отягощения для спортсмена в данном случае будет в пределах 30–40 кг. В диапазоне этого веса варьируют вес отягощения в зависимости от самочувствия и подготовленности спортсмена, периода тренировочного процесса, попыток подхода к снаряду и других обстоятельств.

Вначале волейболист кладет на плечи штангу весом 25 кг, приседает и встает с ней в максимально быстром темпе. Затем это упражнение повторяют, незначительно увеличивая вес. При этом развивается прыгучесть в процессе осуществления технических приемов или их частей. Например, волейболист надевает утяжеленный пояс весом 4-5 кг и выполняет нападающий удар с отягощением.

Список литературы:

1. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка // Научно-методический журнал образования. 2003. № 1.
2. Ирматов Шавкат, Шодиев Эргашали, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
3. Irmatov Sh.A., Gofurov A.M., Inomov F. O', F. Development of physical activity of students based on physical education and sports classes //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 135-141.
4. Irmatov Shavkat Anvarovich, Khamrakulov Tolqin Tokhirovich, Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 512-513.

5. Умарова А. А., Умарова З. У., Ирматов Ш. А. Рационализация способности к произвольной саморегуляции у бадминтонистов //international conference: problems and scientific solutions. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 126-132.
6. Irmatov Sh.A., Rakhimov Sh. M. Analysis Of The Mental Tension Of Athletes During The Competition And Methods Of Overcoming It (On The Example Of Kurash Athletes) //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – С. 1233-1237.
7. Irmatov Sh.A., Rakhimov Sh. M., The importance of a healthy lifestyle in adapting to student life //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 94-99.
8. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.
9. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.
10. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2.1 (2023): 22-28
11. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
12. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical

Fitness Of Modern Youth." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4495-4499.

14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.

15. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.

16. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.

17. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

15. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5.4 (2022).

18. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 506-507.

19. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." Open Access Repository 9.12 (2022): 4-9.

20. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, G'ofurov Abduvohid Makhmudovich and Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. "The role of gymnastics in the educational process." Open Access Repository 8.12 (2022): 5-8.

21. Muratova G.R., Arabboyev Q.T., "The role of sport in people's health." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

22. Муратова, Г.Р. "Сдача нормативов комплекса «Алпомиш» и «Барчиной» как фундамент для будущих достижений учащихся в спорте и обороне

страны.: 10.53885/edinres. 2022.61. 83.030 ГР Муратова доцент КГПИ, Комилова М. студентка КГПИ." Научно-практическая конференция. 2022.

23. МУРАТОВА, Г.Р., "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." Образование. Наука. Карьера. 2018.

24. Muratova G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of "Physical Education". Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 261-264.

25. Muratova, G. R. "Methodology of selection and use of mobile games as a means of connected formation of technical skills and development of physical qualities of volleyball players." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 992-993.

26. Muratova, G. R. "To the questions of innovative approach to the process of Physical education in university." Open Access Repository 8.12 (2022): 371-374

27. Муратова Г.Р., "Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida." OAK tasarrufida 'Oriental art and culture scientific' methodical journal. (2022): 697-702

28. Muratova G. R. "To the problems of self-assessment of children with disabilities through adaptive physical education and sport." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 455-458.

29. Муратова Гулнара Рашитовна. "Вопросы стратегического управления в сфере физической культуры и спорта в ферганской области." Инновации в педагогике и психологии (2020): 51-55.